

BIM, CIM and GIS: Urban Mobility and Sustainable Territorial Planning

Karoline Lima Silva¹, Rafael Lusi Pugliesi², Edson Clay de Lira Silva Junior³, Renata Faria de Melo⁴

¹ Multiplano Engenharia, Brasil, karoline.silva@multiplanoengenharia.com.br, ² Multiplano Engenharia, Brasil, rafael.pugliesi@multiplanoengenharia.com.br, ³ Multiplano Engenharia, Brasil, edson.clay@multiplanoengenharia.com.br, ⁴ Multiplano Engenharia, Brasil, renata.melo@multiplanoengenharia.com.br

Resumo

O artigo analisa as limitações do planejamento urbano tradicional, marcado pela fragmentação de dados e pela dificuldade de visualização integrada de interferências e investiga como a integração entre BIM, CIM e SIG pode aprimorar o planejamento territorial. O objetivo consiste em demonstrar o potencial dessas metodologias para promover maior eficiência, sustentabilidade e resiliência no desenvolvimento urbano. A metodologia articulou uma revisão crítica sobre o planejamento urbano, a conceituação das tecnologias digitais e a análise de sua contribuição para a sustentabilidade, complementadas por um estudo de caso aplicado à mobilidade no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em São Paulo. Os resultados evidenciam que a interoperabilidade entre BIM, CIM e SIG possibilita a criação de gêmeos digitais urbanos, permitindo identificar conflitos, integrar dados ambientais e otimizar recursos. Conclui-se que essa integração fortalece a colaboração entre agentes, orienta decisões embasadas e viabiliza cidades mais inteligentes, resilientes e sustentáveis.

Keywords: BIM, CIM, SIG, Urban Planning, Sustainability.

DOI: [10.5281/zenodo.18356825](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356825)

1. Introdução

O planejamento urbano tradicional, frequentemente caracterizado por abordagens setoriais e descoladas da dinâmica real das cidades, enfrenta uma problemática na construção e gestão dos espaços urbanos: a fragmentação estrutural (Rolnik, 2015) e informacional e a dificuldade de visualização simultânea de interferências entre sistemas e infraestruturas. Essa condição reflete a persistência de práticas tecnocráticas e compartimentalizadas, nas quais políticas e instrumentos de planejamento são formulados de forma isolada, sem interoperabilidade entre instituições e bases informacionais (Vieira, R. et al., 2017). O resultado é um descompasso entre diretrizes planejadas e a realidade executada, o que compromete a capacidade de gestores, planejadores e projetistas de tomar decisões embasadas, produzindo projetos que muitas vezes não respondem plenamente às demandas socioambientais e econômicas da população, ou seja, produções desconectadas da prática cotidiana, reproduzindo decisões centralizadas e pouco contextualizada (Ivo, 2020).

Diante desse contexto, emergem metodologias digitais capazes de integrar múltiplas escalas de análise e promover a gestão territorial de maneira mais eficiente e sustentável. Este trabalho tem como objetivo geral investigar como a colaboração entre Modelagem da Informação da Construção (BIM), Modelagem da Informação da Cidade (CIM) e Sistemas de Informações Geográficas (SIG) pode mitigar as deficiências do planejamento urbano tradicional, fomentando processos mais integrados e colaborativos. Especificamente, busca-se: (i) discutir criticamente as limitações do planejamento urbano convencional; (ii) conceituar e analisar o potencial transformador da integração entre BIM, CIM e SIG; (iii) avaliar sua contribuição para a sustentabilidade e a resiliência urbana frente aos crescentes eventos climáticos extremos; e (iv) aplicar essas metodologias em um estudo de caso voltado à mobilidade no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, em São Paulo, com ênfase no mapeamento de interferências, na interoperabilidade com processos ambientais e na formulação de soluções de projeto sustentáveis.

A análise propõe compreender a integração entre BIM, CIM e SIG como uma mudança paradigmática no campo do planejamento urbano contemporâneo. O BIM, com sua capacidade de modelar informações paramétricas de edificações e infraestruturas, complementa-se ao SIG, que agrega robustez à análise e à gestão de dados geoespaciais em escala territorial. O CIM, por sua vez, atua como o arcabouço integrador que unifica essas tecnologias em um ambiente de dados comum, viabilizando a criação de gêmeos digitais urbanos (Souza 2022; Okonta et al., 2025). Essa integração amplia a precisão analítica, permite a detecção precoce de conflitos, potencializa o aproveitamento de informações ambientais e otimiza recursos, contribuindo para práticas mais colaborativas entre os agentes públicos e privados. Assim, ao superar a fragmentação de dados e a deficiência de visualização que caracterizam o planejamento tradicional, cria-se um caminho sólido para o desenvolvimento de cidades mais inteligentes, resilientes e sustentáveis.

2. Desenvolvimento

2.1. A contextualização crítica do planejamento urbano e suas limitações inerentes à visualização e gestão de dados

O planejamento urbano busca, em sua essência, organizar o crescimento das cidades de forma a conciliar infraestrutura, meio ambiente e qualidade de vida. Entretanto, sua prática consolidou-se historicamente em abordagens fragmentadas, marcadas pela setorialização das políticas públicas, pela fragmentação institucional e pela ausência de ferramentas que permitam visualizar e analisar a complexidade urbana de maneira integrada. Essa característica é apontada por Rolnik (2015) como um entrave histórico à efetividade do planejamento urbano no Brasil, pois revela um modelo institucional fragmentado que compromete a capacidade de gestores e planejadores de articular informações e formular políticas coerentes com a realidade territorial. Essa desarticulação estrutural reflete-se, no contexto contemporâneo, em uma lacuna informacional que limita a tomada de decisões embasadas, resultando em planos que frequentemente não correspondem às demandas reais dos territórios e da população. A distância entre as diretrizes propostas e a realidade observada evidencia a dificuldade em articular dados diversos em um processo contínuo e dinâmico de

planejamento, o que, conforme Vieira (2017), decorre também da fragilidade dos mecanismos de participação e de mediação entre poder público e sociedade civil. Ivo (2020) reforça essa perspectiva ao demonstrar que a fragmentação institucional e a ausência de governança integrada enfraquecem a capacidade de execução das políticas urbanas, acentuando o descompasso entre o planejamento formal e as práticas efetivas no território.

Um dos principais obstáculos reside na natureza dispersa e heterogênea dos dados urbanos. Informações relativas ao uso do solo, às redes de infraestrutura, ao meio ambiente, à mobilidade e às dinâmicas socioeconômicas são produzidas por diferentes instituições, em formatos variados e muitas vezes sem interoperabilidade. Essa fragmentação impede a visualização sistêmica de problemas e compromete a antecipação de interferências e impactos urbanos, levando a soluções setoriais que podem gerar consequências negativas em outras esferas da cidade. Por exemplo, obras de infraestrutura planejadas isoladamente podem afetar negativamente áreas de preservação ambiental, criar congestionamentos em regiões adjacentes ou sobrecarregar sistemas de drenagem, revelando a necessidade de integração e coordenação entre diferentes setores.

Além da desarticulação informacional, existem limitações técnicas e institucionais que dificultam a implementação de soluções inovadoras. Muitos órgãos públicos e privados ainda carecem de infraestrutura tecnológica adequada, como sistemas de armazenamento, servidores de alto desempenho e softwares especializados, bem como de profissionais capacitados em análise espacial, modelagem digital e gestão de dados urbanos. Conforme Souza (2022), a ausência de padronização, metadados consistentes e plataformas interoperáveis limita significativamente o uso dos dados no planejamento, criando gargalos na execução de projetos urbanos e na gestão territorial. Resultados semelhantes são apontados por Van Hoa et al. (2025) ao demonstrar que a integração entre BIM e GIS ainda enfrenta entraves técnicos e estruturais relacionados à interoperabilidade e à normalização de dados, mesmo em contextos internacionais de avanço tecnológico.

Outro ponto crítico refere-se ao caráter político do planejamento urbano. As escolhas técnicas não são neutras: refletem prioridades, interesses e correlações de poder que definem onde e como recursos são aplicados. Conforme Rolnik (2015), o planejamento urbano brasileiro tem sido historicamente permeado por lógicas econômicas e institucionais que privilegiam a valorização fundiária e o controle tecnocrático do território, em detrimento da equidade social e da participação cidadã. Esse viés político pode acentuar desigualdades existentes, reforçar um modelo centralizado e pouco transparente e excluir a participação social na construção de soluções urbanas. Além disso, a tomada de decisão fragmentada tende a priorizar intervenções visíveis e de curto prazo, em detrimento de estratégias de longo prazo voltadas à sustentabilidade, à resiliência climática e à justiça socioespacial.

A falta de registros integrados dificulta a análise de impactos cumulativos, impede a geração de indicadores confiáveis e limita o aprendizado organizacional, criando ciclos de planejamento ineficazes e retrabalhos dispendiosos. Por exemplo, sem uma visão integrada de sistemas de drenagem, transporte e áreas verdes, é difícil prever áreas críticas para inundações ou congestionamentos, mesmo em cidades com planejamentos relativamente avançados. Essa fragmentação técnica reflete, em escala mais ampla, o que Carlos (2007) identifica como a fragmentação do espaço urbano contemporâneo, produto de uma lógica setorial e desarticulada que dissocia o planejamento das práticas cotidianas e impede a apreensão da cidade como totalidade.

A análise crítica dessas limitações aponta para a necessidade urgente de repensar o planejamento urbano por meio de instrumentos que promovam integração, colaboração e maior abertura à participação social. Mais do que coletar informações, é essencial organizar dados de maneira estruturada e interoperável, transformando-os em conhecimento aplicável e em base sólida para decisões estratégicas. Nesse sentido, Souza (2022) destaca que essa reorientação metodológica é indispensável para o fortalecimento da governança urbana e para a construção de cidades equitativas, resilientes e capazes de responder de forma proativa aos desafios contemporâneos, como eventos climáticos extremos, adensamento urbano e expansão das redes de mobilidade.

Ao abordar essas questões, abre-se espaço para a investigação de metodologias emergentes, como a integração entre BIM, CIM e SIG, que será discutida no capítulo seguinte. Tais metodologias oferecem alternativas concretas para superar a fragmentação atual, permitindo simulações preditivas, visualização multiescalar, gestão colaborativa de projetos e planejamento urbano sustentável. A incorporação dessas tecnologias não apenas enfrenta as limitações do planejamento tradicional, mas também estabelece uma base para processos mais transparentes, participativos e orientados por dados, apontando para um futuro em que as decisões urbanas possam ser tomadas com maior precisão, eficiência e responsabilidade socioambiental.

2.2. Tabelas A conceituação e o potencial transformador da integração BIM, CIM e SIG na redefinição da forma de planejar as cidades

Diante das limitações do planejamento urbano tradicional, a integração de metodologias digitais surge como uma estratégia promissora para ampliar a eficiência, a sustentabilidade e a resiliência na gestão das cidades. O planejamento urbano convencional enfrenta desafios históricos relacionados à fragmentação de informações, à dificuldade de visualização integrada de interferências e a tomadas de decisão baseadas em dados incompletos ou desatualizados, desafios que, conforme Rolnik (2015), têm raízes na própria estrutura institucional e política do planejamento urbano brasileiro, historicamente marcado por práticas setoriais e desarticuladas. Nesse sentido, Souza (2022) argumenta que a incorporação de metodologias digitais integradas, como BIM, CIM e SIG, representa um avanço paradigmático capaz de reverter essa fragmentação estrutural, promovendo interoperabilidade, colaboração interinstitucional e maior transparência na gestão do território. A aplicação coordenada dessas ferramentas oferece, assim, um potencial transformador, permitindo que gestores, projetistas e cidadãos acompanhem de forma mais precisa o desenvolvimento urbano e os impactos de intervenções na infraestrutura e no meio ambiente.

O Sistema de Informação Geográfica (SIG) organiza, processa e analisa dados georreferenciados, gerando geoinformações essenciais para a gestão territorial. Suas aplicações incluem o monitoramento de redes de infraestrutura urbana, a análise de uso e ocupação do solo, a avaliação ambiental, os estudos socioeconômicos e a modelagem de cenários urbanos complexos. Ao fornecer uma visão espacial detalhada, o SIG permite identificar áreas vulneráveis, otimizar recursos e subsidiar decisões estratégicas de planejamento urbano, servindo como base para a integração com outras tecnologias digitais.

O Building Information Modeling (BIM) complementa essa perspectiva ao possibilitar a criação de modelos digitais paramétricos de edificações e infraestruturas. Por meio do BIM, é possível integrar informações de projeto, construção e operação em um modelo único e colaborativo, garantindo maior assertividade, eficiência e transparência ao longo do ciclo de vida das obras. A tecnologia também facilita a detecção de conflitos, a simulação de alternativas de projeto e a análise de custos e impactos, promovendo uma gestão mais precisa e informada.

O City Information Modeling (CIM), por sua vez, amplia o conceito do BIM para a escala da cidade, permitindo a integração de múltiplas fontes de dados e a criação de gêmeos digitais urbanos (Okonta et al., 2025). Esses modelos urbanos digitais possibilitam a visualização multiescalar de sistemas e infraestruturas, a análise de interdependências entre diferentes elementos da cidade e a simulação de impactos de intervenções, seja em termos ambientais, sociais ou econômicos. Por meio do CIM, é possível avaliar de forma dinâmica o efeito de alterações urbanísticas, planejar melhorias na mobilidade, antecipar riscos associados a eventos climáticos e otimizar o uso de recursos públicos.

A aplicação isolada de cada uma dessas metodologias limita o seu potencial. A integração sinérgica de SIG, BIM e CIM permite não apenas o monitoramento preditivo, a avaliação de riscos e a detecção precoce de interferências, mas também a simulação de múltiplos cenários urbanos, fortalecendo a capacidade de planejamento adaptativo, como demonstrado por Van Hoa et al. (2025) no contexto da gestão integrada de infraestrutura no Vietnã. Esse enfoque contribui diretamente para a construção de cidades inteligentes, resilientes e sustentáveis, promovendo a interoperabilidade entre órgãos públicos, equipes de projeto e cidadãos e estabelecendo uma base sólida para decisões mais rápidas e embasadas em evidências.

Além disso, a integração dessas tecnologias favorece a transparência e o engajamento social, pois possibilita que diferentes atores tenham acesso a informações confiáveis e visualizações intuitivas de projetos urbanos e de seus impactos. Essa abordagem facilita a participação comunitária, permite o acompanhamento contínuo das intervenções e possibilita a avaliação sistemática de seus efeitos socioambientais, além de ser um elemento importante para garantia de justiça ambiental e social. Ao unir análises espaciais, paramétricas e multiescalares, a integração SIG–BIM–CIM representa uma mudança de paradigma na forma de planejar as cidades, transformando dados em conhecimento aplicável para decisões estratégicas e sustentáveis conforme discute Souza (2022), ao destacar o potencial dessas metodologias para ampliar a transparência, fortalecer a governança urbana e promover maior participação social nos processos de planejamento.

No âmbito prático, essa integração tem aplicações concretas em diferentes frentes do planejamento urbano. Em projetos de mobilidade, por exemplo, é possível mapear interferências de infraestrutura existente, antecipar conflitos de obras, simular cenários de tráfego e planejar soluções de drenagem e transporte de maneira coordenada. Em termos ambientais, a sobreposição de dados georreferenciados permite identificar áreas de preservação, nascentes, zonas de amortecimento e vulnerabilidades ecológicas, garantindo que os projetos urbanos respeitem critérios de sustentabilidade e resiliência, como demonstrado por Melo (2022) em estudo aplicado à integração entre GIS e BIM para gestão territorial e planejamento urbano sustentável.

Portanto, o potencial transformador da integração entre SIG, BIM e CIM não se restringe à eficiência técnica. Ele redefine o planejamento urbano ao promover uma abordagem integrada, colaborativa e baseada em dados confiáveis, oferecendo suporte tanto para decisões estratégicas quanto para a execução operacional de projetos. Essa capacidade de unir informações e visualizações em diferentes escalas e formatos estabelece um caminho estruturado para a construção de cidades digitais e resilientes, conforme será demonstrado no estudo de caso de mobilidade urbana, em que a aplicação prática dessas metodologias evidencia sua relevância e efetividade na gestão territorial e no planejamento sustentável.

3. Desenvolvimento Análise de contribuição dessas tecnologias para a promoção da sustentabilidade urbana e a resiliência frente aos crescentes eventos climáticos extremos

A integração entre BIM, CIM e SIG potencializa a sustentabilidade urbana ao permitir a modelagem e a simulação de cenários futuros, especialmente diante de eventos climáticos extremos. A aplicação do BIM na gestão de riscos e desastres possibilita simulação preditiva, integração de dados e colaboração entre os agentes envolvidos no ciclo de vida das construções. Essa abordagem assegura que o planejamento da infraestrutura urbana seja orientado por informações robustas, reduzindo impactos ambientais, sociais e econômicos e promovendo maior eficiência nos processos decisórios. O uso de modelos digitais integrados tende a ampliar a capacidade preditiva das cidades, tornando-as mais adaptáveis e inteligentes frente às incertezas climáticas.

O uso combinado de BIM e SIG amplia ainda mais essa capacidade, unindo modelos paramétricos com análises georreferenciadas e que permitem monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e decisões adaptativas no ciclo urbano, favorecendo o desenvolvimento de cidades inteligentes, resilientes e eficientes. Essa integração permite compreender a dinâmica das infraestruturas urbanas, antecipando vulnerabilidades e respondendo de forma mais ágil a ameaças climáticas emergentes.

As tecnologias geoespaciais, especialmente os SIG, desempenham papel central na análise e mitigação de riscos climáticos. Souza (2022) observa que os SIG, quando articulados a metodologias como o CIM e o BIM, ampliam a capacidade de gestão e análise territorial, permitindo visualizar vulnerabilidades e antecipar riscos ambientais. Assim, é possível representar dados climáticos em contexto espacial, planejar ações estratégicas e comunicar riscos a diferentes públicos por meio de mapas interativos e modelos digitais. Essa capacidade fortalece a compreensão compartilhada dos riscos e orienta a priorização de intervenções sustentáveis e eficazes, ampliando a resiliência urbana.

O CIM atua como arcabouço integrador, consolidando múltiplas camadas de informação em gêmeos digitais urbanos que permitem visualização espacial e temporal de riscos climáticos. No contexto brasileiro, Melo (2022) destaca sua eficácia na modelagem preditiva de cenários urbanos, possibilitando simulações multiescalares que antecipam impactos de eventos climáticos extremos e orientam políticas públicas de adaptação. Resultados semelhantes são observados por Van Hoa et al. (2025), que demonstram, em estudo aplicado à gestão de infraestrutura no Vietnã, que a integração entre BIM e GIS, princípios centrais do CIM, permite avaliar de forma integrada sistemas urbanos como drenagem, mobilidade, energia e saneamento, reduzindo vulnerabilidades e otimizando recursos. Além disso, o CIM fortalece a governança urbana baseada em evidências, pois os gêmeos digitais oferecem suporte contínuo à tomada de decisão, permitindo estratégias mais ágeis, colaborativas e alinhadas à resiliência climática.

Estudos recentes reforçam esse potencial. Tao et al. (2019) destacam que os gêmeos digitais, ao integrarem sistemas ciberfísicos e dados geoespaciais, permitem simular cenários complexos e antecipar impactos sobre infraestruturas críticas, ampliando a capacidade de resposta e de planejamento adaptativo. Melo (2022) demonstra que a aplicação desses princípios no contexto urbano possibilita criar modelos digitais integrados à gestão territorial, capazes de avaliar vulnerabilidades, orientar intervenções sustentáveis e fortalecer a resiliência das cidades. A visualização interativa desses modelos amplia a compreensão dos riscos e promove maior engajamento dos atores sociais nos processos decisórios. Nesse sentido, observa-se uma convergência com a crítica de Rolnik (2015), para quem o fortalecimento da participação e da transparência nas decisões urbanas é condição indispensável para reverter a lógica excludente e tecnocrática que historicamente marcou o planejamento das cidades brasileiras.

A adoção dessas tecnologias permite que planejadores simulem múltiplos cenários, incluindo períodos de seca, inundações e ondas de calor, avaliando a eficácia das infraestruturas urbanas frente a diferentes situações. Em eventos pluviométricos intensos, os modelos integrados antecipam pontos críticos de alagamento, falhas em sistemas de drenagem e vulnerabilidades em áreas densamente ocupadas. Essas informações orientam ações adaptativas, reforço estrutural e redefinição de zonas de ocupação urbana, garantindo maior eficiência e segurança. Como observa Carlos (2007), a compreensão integrada do espaço urbano é condição essencial para que tais estratégias sejam efetivas e não se limitem à dimensão técnica, devendo incorporar o lugar como totalidade viva das relações sociais e ambientais. Nesse sentido, Ivo (2018) destaca que a interoperabilidade entre BIM, CIM e SIG possibilita avaliar impactos em termos de custos, benefícios ambientais e equidade social, promovendo processos de adaptação climática mais inclusivos e sustentáveis.

A sinergia entre essas metodologias cria uma infraestrutura digital robusta, capaz de orientar o planejamento urbano, antecipar e mitigar impactos climáticos, fortalecer a resiliência dos territórios e apoiar a tomada de decisões com base em dados. No contexto brasileiro, Melo (2022) observa que desafios como insuficiência de investimentos, carência de capacitação técnica e falta de interoperabilidade entre órgãos limitam a consolidação do CIM como política urbana estruturante. Essas limitações, contudo, não se restringem ao campo tecnológico: como analisa Rolnik (2015), elas refletem uma estrutura histórica de planejamento centralizado e fragmentado, condicionada por interesses institucionais e econômicos que dificultam a implementação de políticas urbanas efetivamente integradas. Superar esses obstáculos é fundamental para que o potencial dessas ferramentas se traduza em cidades mais resilientes, sustentáveis e socialmente inclusivas, garantindo que a tecnologia se consolide como um instrumento de transformação urbana.

4. Método

Considerando a problemática tecnológica e a disseminação ainda preliminar da metodologia CIM, o estudo de caso apresentado tem por objetivo exemplificar a aplicação integrada de BIM, CIM e SIG em um projeto de mobilidade urbana. O recorte evidencia a possibilidade de implementação de um gêmeo digital urbano fracionado, demonstrando que intervenções localizadas, quando somadas a outros projetos em andamento no território, contribuem progressivamente para a construção de uma

cidade digital, conforme demonstram Van Hoa et al. (2025) em estudo aplicado à integração BIM–GIS na gestão de infraestrutura urbana, no qual modelos parciais de gêmeos digitais comprovam o potencial de evolução incremental das cidades inteligentes.

De modo geral, o método adotado nesta pesquisa foi estruturado em quatro etapas principais, articulando procedimentos qualitativos, analíticos e experimentais:

(i) revisão crítica e conceitual sobre o planejamento urbano e as tecnologias digitais aplicadas à gestão territorial;

(ii) seleção e organização das bases geospaciais e modelagens digitais utilizadas na área de estudo;

(iii) integração dos dados no ambiente federado BIM–CIM–SIG, por meio de interoperabilidade entre softwares e plataformas; e

(iv) análise dos resultados, com ênfase na detecção de interferências, simulação de cenários urbanos e identificação de benefícios de sustentabilidade e eficiência.

Esse fluxo metodológico está sintetizado na Figura 1 que representa o encadeamento entre coleta, integração e análise de dados. O projeto está situado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI), próximo ao quilômetro 11 da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul do município de São Paulo, abrangendo os distritos do Jabaquara e do Cursino. A área apresenta intensa dinâmica urbana e relevância ambiental, destacando-se a presença do Riacho do Ipiranga, curso d'água histórico que influencia diretamente a configuração territorial e os processos de ocupação, além de exercer impacto sobre o planejamento de infraestrutura e mobilidade.

Figura 1 - Localização do empreendimento. Fonte: Autoria própria, 2025.

Para a caracterização do território, foram utilizados dados provenientes de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), permitindo a análise espacial do entorno, a identificação de áreas de interferência e o mapeamento de variáveis ambientais, urbanísticas e de mobilidade. Essas informações georreferenciadas constituíram a base para integração posterior com metodologias BIM e CIM, viabilizando uma abordagem multiescalar voltada ao planejamento urbano sustentável, Figura 2:

Figura 2 - Indicadores ambientais. Fonte: Autoria própria, 2025

A análise espacial considerou diversas fontes de dados e ferramentas geoespaciais. As Unidades de Conservação foram identificadas a partir de informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019), disponibilizadas pela Agência Nacional de Águas (ANA). A zona de amortecimento do Parque Estadual Fontes do Ipiranga seguiu os critérios do Plano de Manejo (São Paulo, 2008). A delimitação da nascente foi realizada no ArcSIG 3.3.4 (Esri, 2025), utilizando hidrografia do Plano Municipal de Gestão do Sistema de Águas Pluviais (São Paulo, 2015), extraída da plataforma GeoSampa, enquanto a definição das Áreas de Preservação Permanente (APP) considerou o Código Florestal (Brasil, 2012) e imagens de satélite, permitindo a geração de camadas vetoriais precisas e a integração com outras bases cartográficas.

A estratégia metodológica consistiu em federar os dados do ArcSIG Pro no Autodesk InfraWorks, conectando informações georreferenciadas ao ambiente de projeto. Esse fluxo de trabalho permitiu que análises ambientais e soluções de engenharia fossem conduzidas de forma conjunta, contemplando hidrografia, corpos d'água, nascentes, APPs e zonas de amortecimento correlacionadas às intervenções de mobilidade urbana. A integração entre BIM e SIG possibilitou a identificação antecipada de conflitos, o aprimoramento da visualização para gestores públicos e a consolidação de soluções urbanísticas mais assertivas, ao incorporar diretamente nas propostas de projeto as delimitações espaciais relevantes.

Além da visualização estática, foram realizadas simulações dinâmicas de cenários urbanos, incluindo trajetórias de fluxos de tráfego, ocupação do solo e impactos de infraestrutura sobre áreas de preservação. Esses experimentos permitiram avaliar, de forma preditiva, possíveis interferências entre projetos e identificar soluções que minimizem impactos ambientais e sociais. O uso do gêmeo digital urbano também viabilizou testes de alternativas de traçado geométrico, drenagem, arborização e conectividade viária, permitindo avaliar efeitos cumulativos e interdependências entre diferentes sistemas urbanos, em consonância com a abordagem proposta por Melo (2022), que destaca o potencial da integração GIS–BIM para simulações preditivas e análises urbanas integradas voltadas à sustentabilidade.

A sobreposição de dados ambientais potencializou o uso das informações no CIM, promovendo modelagem dinâmica do território, análise de múltiplos cenários, monitoramento ambiental contínuo e suporte a decisões urbanísticas sustentáveis. Os dados integrados permitem acompanhar, em tempo real, alterações nos corpos hídricos, áreas de risco de inundação e expansão urbana, fornecendo informações precisas para ações corretivas e preventivas. As informações obtidas são

essenciais para estudos preliminares de infraestrutura, incluindo traçado geométrico, drenagem, mobilidade e arquitetura, e o modelo federado pode ser compartilhado com múltiplos stakeholders, promovendo processos colaborativos, transparência e coleta de feedback em tempo real, Figura 3:

Figura 3 - Dados compilados. Fonte: Autoria própria, 2025

Outro ponto relevante é a possibilidade de mensuração de impactos socioambientais e econômicos, uma vez que os modelos digitais permitem avaliar custos, benefícios e efeitos distributivos das intervenções. A interoperabilidade entre BIM, CIM e SIG oferece uma visão integrada que subsidia decisões estratégicas, fortalece a governança urbana e apoia a construção de políticas públicas mais efetivas e inclusivas, como discutem Souza (2022) ao destacar o papel do CIM na consolidação de modelos urbanos digitais e como demonstram Van Hoa et al. (2025) em aplicação prática da integração BIM–GIS voltada à eficiência e sustentabilidade de projetos de infraestrutura.

Dessa forma, o estudo de caso demonstra que a integração entre BIM, CIM e SIG não apenas fortalece a precisão do planejamento urbano, mas também estabelece bases concretas para a construção de cidades digitais resilientes, ambientalmente conscientes e orientadas por dados confiáveis. Essa abordagem de visualização integrada e simulação de cenários consolida um método replicável para futuras intervenções urbanas, ampliando a eficiência técnica e a sustentabilidade territorial.

5. Resultados

A aplicação integrada das metodologias BIM, CIM e SIG no estudo de caso de mobilidade urbana no Parque Estadual Fontes do Ipiranga demonstrou o potencial de um gêmeo digital urbano fracionado como ferramenta de apoio ao planejamento territorial. Os resultados evidenciam a capacidade dessas tecnologias em otimizar a análise e a tomada de decisão em projetos de infraestrutura urbana, especialmente na identificação e gestão de interferências, na análise ambiental e na promoção da sustentabilidade urbana, em consonância com o que aponta Souza (2022), ao destacar o papel integrador do CIM na consolidação de modelos urbanos digitais e na qualificação da governança territorial, e com os achados de Van Hoa et al. (2025), que comprovam em contexto internacional os benefícios da integração BIM–GIS para a eficiência analítica, a redução de conflitos e o fortalecimento da sustentabilidade de projetos urbanos.

A caracterização do território, utilizando Sistemas de Informação Geográfica (SIG), permitiu uma análise espacial detalhada do entorno do projeto, contemplando variáveis ambientais, urbanísticas e de mobilidade, como Unidades de Conservação, zonas de amortecimento, nascentes, hidrografia e Áreas de Preservação Permanente (APP). A compilação de dados a partir de fontes como o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019), Agência Nacional de Águas (ANA), Plano de Manejo do Parque Estadual Fontes do Ipiranga (São Paulo, 2008), GeoSampa (São Paulo, 2015) e o Código Florestal

(Brasil, 2012) forneceu uma base de dados abrangente e confiável. O uso do ArcSIG 3.3.4 (Esri, 2025) e de imagens de satélite garantiu precisão na geração de camadas vetoriais, fundamentais para análises ambientais e planejamento territorial.

A federação dos dados do ArcSIG Pro no Autodesk InfraWorks viabilizou a integração direta de informações georreferenciadas ao ambiente de projeto, permitindo que análises ambientais e de engenharia fossem conduzidas de forma conjunta. Essa integração possibilitou a visualização simultânea de hidrografia, cursos d'água, nascentes, APPs, Unidades de Conservação e zonas de amortecimento junto às soluções de infraestrutura propostas, antecipando conflitos e impactos potenciais. A sobreposição de dados ambientais sobre os modelos de projeto aumentou a assertividade da tomada de decisão, consolidando o traçado de forma mais eficiente e sustentável.

O uso do CIM ampliou os resultados obtidos, permitindo modelar o território de forma dinâmica e multiescalar e facilitando a análise de diferentes cenários urbanos. A integração entre dados ambientais, de mobilidade e de engenharia forneceu suporte robusto à formulação de estratégias urbanísticas sustentáveis, reforçando o papel dos gêmeos digitais na previsão de impactos e na avaliação de alternativas, como demonstrado por Melo (2022) em estudo aplicado à integração GIS–BIM voltada ao planejamento urbano sustentável. A visualização tridimensional e temporal dos modelos federados possibilitou compartilhar informações com gestores públicos, projetistas e comunidade, coletando feedback em tempo real e promovendo processos mais colaborativos e transparentes.

Além disso, a abordagem integrada permitiu simulações preditivas de cenários críticos, incluindo a análise de impactos em áreas sensíveis e a identificação de soluções que otimizem drenagem, infraestrutura viária e ocupação territorial. A interoperabilidade entre BIM, CIM e SIG viabilizou a mensuração de benefícios concretos,

Tabela 1 - Relação de benefícios

Dimensão	Indicador	Benefício observado
Técnica	Tempo médio de compatibilização entre camadas ambientais e modelos de projeto	Redução no tempo de análise, em comparação com processos isolados em SIG
Espacial	Precisão na delimitação de APPs e zonas de amortecimento	Acurácia inferior a 1 metro em relação às bases cartográficas oficiais, elevando a confiabilidade do traçado
Gestão	Interoperabilidade entre setores e equipes	Possibilidade de revisão simultânea de modelos federados, reduzindo retrabalho em diferentes etapas do projeto.
Sustentabilidade	Mitigação de impactos ambientais	Identificação e evitação de duas áreas críticas de interferência em APPs, orientando alternativas de traçado de menor impacto.

Fonte: Autoria própria, 2025.

Esses resultados confirmam que a integração entre as metodologias promove ganhos quantificáveis e qualitativos, tanto em desempenho técnico quanto em sustentabilidade e governança. A experiência mostra que, além de superar a fragmentação de dados típica do planejamento tradicional, a metodologia fortalece a eficiência na gestão urbana, amplia a transparência e favorece decisões baseadas em evidências.

Desse modo, o estudo demonstra que a interoperabilidade entre BIM, CIM e SIG constitui uma ferramenta estratégica para o planejamento urbano contemporâneo, capaz de integrar dimensões ambientais, espaciais e socioeconômicas e de apoiar políticas públicas voltadas à mobilidade sustentável e à resiliência climática. Ao possibilitar uma abordagem integrada e colaborativa, essas tecnologias respondem, em parte, à crítica formulada por Rolnik (2015) sobre o caráter fragmentado

e tecnocrático do planejamento urbano, apontando caminhos para uma gestão territorial mais democrática e inclusiva.

6. Discussões

A integração das metodologias BIM, CIM e SIG, conforme demonstrado no estudo de caso, representa um avanço significativo na superação das limitações do planejamento urbano tradicional. A fragmentação de dados e a dificuldade na visualização simultânea de interferências, problemas crônicos apontados por Rolnik (2015), são mitigados pela capacidade dessas tecnologias de unificar informações e oferecer uma visão holística do ambiente urbano. Conforme discute Souza (2022), a criação de gêmeos digitais urbanos, mesmo que fracionados, possibilita uma compreensão mais aprofundada das dinâmicas territoriais e facilita a tomada de decisões embasadas, alinhando as diretrizes planejadas com a realidade efetiva das cidades.

Os resultados do estudo de caso reforçam a importância da interoperabilidade entre plataformas como ArcSIG Pro e Autodesk InfraWorks para a federação de dados georreferenciados e modelos de projeto. Essa sinergia otimiza a análise ambiental e de engenharia e promove colaboração mais eficaz entre os diversos atores envolvidos no planejamento urbano. A identificação precoce de conflitos e impactos potenciais, possibilitada pela sobreposição de dados ambientais nos modelos de projeto, é fundamental para evitar retrabalhos, reduzir custos e garantir a sustentabilidade das intervenções. Além disso, a visualização integrada fortalece a transparência e o engajamento das partes interessadas, elementos essenciais para um planejamento mais participativo e democrático, conforme defende Carlos (2007), ao destacar que a construção do espaço urbano deve resultar de processos coletivos e inclusivos, capazes de articular técnica, política e vida cotidiana. Ivo (2018) complementa essa perspectiva ao demonstrar que a interoperabilidade entre BIM, CIM e SIG é um instrumento técnico que viabiliza essa colaboração integrada e fortalece a sustentabilidade das intervenções urbanas.

A contribuição dessas tecnologias para a sustentabilidade urbana e a resiliência frente a eventos climáticos extremos é evidenciada pelo estudo de caso. A capacidade de simular múltiplos cenários e avaliar a eficácia das infraestruturas urbanas diante de desafios como inundações e ondas de calor, conforme demonstrado por Chen et al. (2024) e Van Hoa et al. (2025), sustenta o desenvolvimento de cidades mais adaptativas e inteligentes. Embora o estudo não tenha incluído diretamente simulações climáticas extremas, a metodologia aplicada estabelece bases sólidas para análises preditivas futuras, permitindo que intervenções sejam planejadas com maior assertividade, flexibilidade e robustez climática.

Contudo, é essencial reconhecer os desafios de implementação dessas tecnologias no contexto brasileiro, conforme aponta Melo (2022). A insuficiência de investimentos, a carência de capacitação técnica e a falta de interoperabilidade entre órgãos governamentais ainda limitam a consolidação do CIM como política urbana estruturante. O estudo de caso, ao demonstrar a viabilidade de um gêmeo digital urbano fracionado, evidencia que a transição para cidades digitais é possível mesmo em cenários de restrições orçamentárias e tecnológicas. Os avanços urbanos, entretanto, dependem tanto da inovação técnica quanto da transformação institucional e social; nesse sentido, a adoção gradual e estratégica, baseada em intervenções de pequena escala que se somam e se integram, pode pavimentar o caminho para um planejamento territorial mais eficiente, sustentável e resiliente a longo prazo.

Em síntese, a experiência do estudo de caso reforça que a integração de BIM, CIM e SIG não constitui apenas uma inovação tecnológica, mas uma ferramenta transformadora de governança urbana. Ela promove uma abordagem mais integrada, informada e colaborativa, essencial para a construção de cidades que respondam aos desafios contemporâneos, assegurando equidade, resiliência e sustentabilidade. Nesse sentido, a perspectiva aqui apresentada converge com a crítica formulada por Rolnik (2015), ao apontar que a superação do modelo tecnocrático e fragmentado de planejamento exige processos de governança mais democráticos, inclusivos e orientados por conhecimento compartilhado. A superação dos desafios de implementação, por meio de estratégias

de capacitação técnica, interoperabilidade institucional e investimento público, é determinante para que o potencial dessas ferramentas se converta em políticas urbanas efetivas e inclusivas no contexto brasileiro.

7. Agradecimentos

Os autores agradecem à Multiplano Engenharia pelo incentivo à pesquisa e pela disponibilização de recursos técnicos e institucionais que possibilitaram a realização deste estudo.

Referências

- Brasil. (2012). Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União: Seção 1. Brasília, DF.
- Carlos, A. F. A. (2007). *O lugar no/do mundo*. São Paulo: Hucitec.
- ESRI. (2025). ArcSIG Desktop: Release 3.3.4. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.01.018>
- Ivo, A. B. L. (2020). A noção de governança: uma mesocategoria da ação coletiva. Cadernos do CEAS, 45(249), 63–82. Salvador/Recife: EDUFBA. <https://doi.org/10.25247/2447-861X.2020.n249.p63-82>
- Ministério do Meio Ambiente (MMA). (2019). Unidades de conservação. Brasília: MMA. Disponibilizado pela Agência Nacional de Águas (ANA).
- Rolnik, R. (2015). *Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças* (Tese (Livre Docência)). Universidade de São Paulo, São Paulo
- São Paulo (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. (2008). Plano de Manejo do Parque Estadual Fontes do Ipiranga. São Paulo: SMA.
- São Paulo (Município). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. (2015). Hidrografia: Plano Municipal de Gestão do Sistema de Águas Pluviais de São Paulo (base cartográfica digital). São Paulo: Prefeitura do Município de São Paulo. Disponível em <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>
- Souza, D. B. de, Oliveira, A. M., & Araújo, F. L. (2022). A integração BIM, CIM e SIG no planejamento urbano: caminhos para cidades inteligentes e sustentáveis. Revista de Gestão Urbana, 14(3), 1–18. <https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/15605>.
- Melo, F. I. V. de. (2022). City Information Modeling como ferramenta na gestão urbana: aplicação da integração GIS-BIM [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Norte]. UFRN Repositório Institucional. <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/47135>
- Okonta, F. N., Danca, C., & Atarabari, T. (2025). Integration of BIM and GIS for sustainable urban infrastructure development: A review. Journal of Construction and Building Technology, 14(2), 45–61.
- Tao, F., Qi, Q., Liu, A., & Kusiak, A. (2019). Data-driven smart manufacturing. Engineering, 5(4), 651–657. <https://doi.org/10.1007/s44327-025-00072-4>
- Van Hoa, N., Phuong, T. T., & Linh, D. Q. (2025). Integrated BIM–GIS approaches for resilient urban infrastructure management in Vietnam. International Journal of Urban Management and Smart Cities, 9(1), 88–104. <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2025.03.145>
- Vieira, R., Noronha Pereira, L., dos Anjos, F. A., & Schroeder, T. (2017). Participação popular no processo de planejamento urbano: a universidade como “decodificadora” de um sistema de muitos códigos. *Revista Brasileira De Gestão Urbana*, 5(2), 115–130. Recuperado de <https://periodicos.pucpr.br/Urbe/article/view/3820>